

Susanne Kempe

LRS modellorientiert verstehen und evidenzbasiert handeln – eine Übersicht

Zusammenfassung

Die Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) ist ein Phänomen, welches sowohl die Sonderpädagogik als auch die Psychologie, Linguistik und Neurologie seit geraumer Zeit beschäftigt. Das Thema findet sich regelmässig in Fachjournalen verschiedenster Disziplinen aber auch in diversen Ratgebern und Zeitschriften. Dennoch oder gerade deshalb ist es für Betroffene und Fachpersonen nicht immer einfach, sich im «Förderdschungel» zu orientieren. Der vorliegende Artikel bietet eine Übersicht zum aktuellen Kenntnisstand unter besonderer Berücksichtigung von Verarbeitungs- und Entwicklungsmodellen mit dem Ziel, Merkmale für adäquate Förderangebote abzuleiten.

Résumé

La pédagogie spécialisée, la psychologie, la linguistique et la neurobiologie s'intéressent depuis fort longtemps au phénomène des troubles spécifiques du langage oral et écrit (TSL). Le sujet est régulièrement repris dans les publications spécialisées des disciplines les plus diverses, mais aussi dans de nombreux guides pratiques et journaux. Malgré cette pléthore de littérature, ou peut-être à cause d'elle, les personnes concernées la dyslexie et les spécialistes ont quelquefois de la peine à s'y retrouver. Cet article a précisément pour but d'offrir des points de repère dans la «jungle de la recherche». Il s'agit d'y proposer un état de la question en se focalisant plus particulièrement sur certains modèles d'acquisition et de développement, dans le but d'en déduire des pistes d'action adaptées.

Viele Sichtweisen ein Phänomen

Legasthenie, Dyslexie, Lese-Rechtschreibschwäche oder -störung sowie Schriftspracherwerbsstörung sind unterschiedliche Bezeichnungen für ein und dasselbe Erscheinungsbild: Schwierigkeiten beim Erwerb automatisierten, flüssigen und verstehenden Lesens sowie Schwierigkeiten beim Erwerb der Rechtschreibung.

Die Wahl eines Begriffes hängt in der Regel mit einem dahinterliegenden Erklärungsansatz zusammen. In den folgenden Ausführungen wird der Begriff LRS als Synonym für die erwähnten Bezeichnungen verwendet. Dabei wird nicht genauer unterschieden zwischen Lese-Rechtschreibschwäche oder -störung, da diese Diskussion andernorts bereits ausführlich geführt wird (vgl. Brandenburg et al. 2013; S. 148).

In der aktuellen Praxis der schulischen Förderung haben sich in den letzten Jahren vor allem zwei präventive Vorgehensweisen etabliert: eine eher ganzheitliche Vorgehensweise, bei der allgemein die Förderung von Literalität im Zentrum steht, und die Förderung von Phonologischer Bewusstheit im Kindergarten. Ohne diese Bemühungen schmälern zu wollen, stellt sich doch die Frage, ob die vorhandenen Angebote die Bedürfnisse der Kinder mit LRS auch wirklich ausreichend abdecken.

Fachpersonen, wie Logopädinnen und Logopäden sowie schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, sind gefordert, ihre Unterstützungsangebote nach Möglichkeit evidenzbasiert zu planen und umzusetzen. Wo Wirksamkeitsnachweise fehlen, bietet sich eine modellbasierte, theoretisch begründete Vorgehensweise an. Im Folgen-

den soll deshalb eingehender auf Verarbeitungs- und Erwerbsmodelle eingegangen werden.

Zwei-Wege-Modell des Lesens

Verarbeitungsmodelle sind, als graphische Abbildungen anschaulich gemacht, quasi die Architektur des Lesesystems.

Das Dual Route Cascaded Model (DRC) oder Zwei-Wege-Modell von Coltheart et al. (2001) bezieht sich, wie auch andere Modelle der Kognitionspsychologie (z. B. das Logogenmodell nach Morton 1970), auf die Verarbeitung einzelner Wörter. Im Folgenden wird die visuelle Worterkennung im Leseprozess anhand des DRC kurz beschrieben.

Abb. 1: Dual Route Cascaded Model (DRC) (Coltheart et al. 2001, S. 214)

Indirekter nichtlexikalischer Weg:

Bei der indirekten Route werden die einzelnen Buchstaben eines Wortes (Letter units) auf der Basis des Wissens über die Buchstaben-Laut-Zuordnung (Grapheme-Phoneme Rule System) in Laute umgewandelt und das Wort phonologisch rekodiert. Das Lesen von unbekanntem Wörtern ist so möglich (vgl. Coltheart et al. 2001, S. 216).

Direkter lexikalischer Weg:

Bei der direkten Route startet der Prozess ebenfalls bei der visuellen Analyse des Schriftbildes (Letter units), worauf dann ein Eintrag im orthographischen Lexikon (orthographic input lexicon) ermittelt wird. Dieser Eintrag aktiviert seinerseits den Abruf der phonologischen Form (phonological output lexicon). Der Prozess kann das Wortverstehen (semantic system) miteinschließen oder nicht. Dieser Weg ist effizienter als der indirekte Weg. Er führt zur rascheren Worterkennung und wird von kompetenten Lesern mehrheitlich benutzt. Auf dieser Route ist jedoch nur das Lesen von bekannten Wörtern möglich, da ein Eintrag im orthographischen Lexikon vorausgesetzt wird.

Das DRC Modell ist kein Modell des Lesenerwerbs, sondern beschreibt lediglich den Worterkennungsprozess beim Lesen. Dennoch eröffnet es eine Perspektive auf den Schriftspracherwerb, indem es um die Aneignung eben dieser im Modell beschriebenen Prozesse geht.

Erwerb der Schriftsprache

Erwerbsmodelle stehen mitnichten im Widerspruch zum Zwei-Wege-Modell, sondern lassen sich durchaus mit ihm verbinden. Verschiedene Autoren haben den Schriftspracherwerb mit Hilfe von solchen Stufen- oder Phasenmodellen beschrieben (vgl. Frith, 1986; Günther, 1986). Die Phasen beschreiben unterschiedliche Zugänge zum Lesen und Schreiben im Sinne von Strategien. Trotz Unterschieden in der Feindifferenzierung und Benennung der einzelnen Phasen, gibt es ein recht einheitliches Bild des Erwerbsprozesses. Eine Übersicht dazu findet sich bei Mayer (2010, S. 22). Die beschriebenen Phasen werden von den Kindern in der gleichen Abfolge durchlaufen. Die Übergänge sind aber fließend, Über-

schneidungen und Verschiebungen kommen vor und die Kinder verweilen unterschiedlich lang in einzelnen Phasen.

Logographemische Phase

In dieser Phase werden die Kinder auf Schriftzeichen (Verkehrszeichen, Markenzeichen, Firmenlogos oder Embleme) und Buchstaben in ihrer Umwelt aufmerksam. Bekannte Wortformen werden wiedererkannt und benannt, wobei direkt vom visuellen Zeichen auf die Bedeutung geschlossen wird und noch keine Beziehung zur gesprochenen Sprache hergestellt wird. Diese Strategie hat im englischen Sprachraum grössere Bedeutung als im Deutschen und ist nicht bei allen Kindern gleichermaßen zu beobachten (vgl. Mayer, 2010, S. 27).

Alphabetische Phase

Die Kinder setzen sich vermehrt mit formalen Aspekten der Sprache auseinander.

Erstmals wird eine direkte Beziehung von gesprochener und geschriebener Sprache hergestellt. Die Hinwendung zu dieser stark auditiv geprägten Strategie ermöglicht Hypothesen über Graphem-Phonem-Korrespondenzen zu bilden und geschriebene Wörter phonologisch zu rekodieren. Diese Strategie entspricht dem indirekten Leseweg nach Coltheart.

Orthographische Phase

Es geschieht eine Loslösung von der rein lautorientierten Strategie. Die Kinder gewinnen immer mehr Einblick in orthographische Strukturen der Sprache.

Die Lesetechnik ändert sich: Durch häufiges Lesen werden Schreibweisen gespeichert.

Direkte Worterkennung und damit rascheres Lesen wird möglich. Diese Strategie entspricht dem direkten oder lexikalischen

Leseweg nach Coltheart. Die Erfassung graphemischer Teilstrukturen wie Silben, Graphemkombinationen oder Morpheme wird hierbei notwendig.

Herausforderungen der alphabetischen Strategie

Die Graphem-Phonem-Korrespondenz (GPK) stellt für die Kinder eine erste Herausforderung dar, weil keine 1:1-Zuordnung stattfindet, sondern ein Graphem mehrere Phoneme darstellen und ein Phonem durch verschiedene Grapheme repräsentiert werden kann (vgl. Mayer, 2010, 10ff).

Das rasche Benennen von Buchstaben, Zahlen, Objekten oder Farben fällt Kindern mit LRS schwerer.

Das Phonologische Rekodieren ganzer Wörter auf der Grundlage der GPK-Regeln ist ein aufwändiger Prozess und deshalb eine weitere anspruchsvolle Aufgabe. Es umfasst verschiedene Subprozesse und belastet das Arbeitsgedächtnis. Nachdem erste einzelne Buchstaben in Laute umgewandelt sind, werden sie zwischengespeichert, während nachfolgende Buchstaben noch erfasst werden müssen und parallel bereits die Lautsynthese erfolgt. Das Arbeitsgedächtnis koordiniert dieses gleichzeitige Speichern, Abrufen und Weiterverarbeiten.

Bei ungeübten Lesern führt diese Lautsynthese jedoch erst einmal zu einer Art phonologischer Rohform. Mayer (2010, S.28) spricht diesbezüglich von einer «künstlich synthetisierten Aneinanderreihung von Lauten» die erst noch mit dem Phonologischen Lexikon abgeglichen werden muss, um das Zielwort korrekt auszusprechen. Folgendes Beispiel veranschaulicht das gut: spricht man die Einzellaute *H – a – u – s* erst

langsam und dann rascher nacheinander, klingt die Lautfolge noch nicht wie 'Haus'. Ein Grund hierfür sind die koartikulatorischen Prozesse: die Laute eines Wortes werden nicht isoliert aneinandergereiht, sondern die Lautübergänge sind fließend.

Herausforderungen der orthographischen Strategie

Bei der direkten Route geschieht die Worterkennung direkt durch den Zugriff auf gespeicherte Informationen im Lexikon, sodass auf die eher umständliche Synthese einzelner Laute verzichtet werden kann.

Welchen Effekt es hat, wenn die direkte Worterkennung (noch) nicht funktioniert, zeigt folgendes Experiment aus dem Buch von Grissemann (1986, S. 9):

←

nebah eis reba serhajluhcs netiewz sed relühcs redeiw tztej dnis eiS
 rawz eis nebah segnagrheseles sed nereivosba hcan tbaheg hcep
 eid nehciez ned nennök dnu tnreleg nebatshcub negithceiw ella
 -tual eid netiekgireiwhcs hcon nebah eis reba nendrouz etual
 .neheizuznemmasuz nrretrów netnnakebnu neuen zu nehciez

Die Verarbeitung grösserer sprachlicher Einheiten oder ganzer Wörter ist hier erschwert und damit der Zugriff auf das orthographische Lexikon beeinträchtigt. Es wird davon ausgegangen, dass im orthographischen Lexikon neben ganzen Wörtern, sublexikalische Einheiten, wie Silben, häufige Graphemkombinationen (z. B. Signalgruppen) oder Morpheme gespeichert werden, da sie in zahlreichen Wörtern und Kombinationen vorkommen. Die Speicherung solcher Einheiten ermöglicht dem kompetenten Leser und Schreiber das rasche (Wieder-)erkennen und den direkten Abruf der phonologischen Wortform. Die Worterkennung er-

folgt umso rascher, je flexibler die Einheiten kombiniert werden können.

Ein direkter Zugriff erfordert aber vorwiegend den Aufbau dieser Repräsentationen im orthographischen Lexikon.

Besonderheiten bei LRS

Im Zusammenhang mit den beschriebenen Herausforderungen wurde auf einige Funktionen hingewiesen, die relevanten Einfluss auf einen erfolgreichen Leseprozess haben: die Phonologische Bewusstheit, phonologische Operationen im Arbeitsgedächtnis und einen reibungslosen, raschen Wortabruf. Die drei Funktionen können dem Konstrukt der phonologischen Informationsverarbeitung zugeordnet werden (vgl. Mayer, 2010, 35, Catts & Hogan, 2003, 226ff).

Die **Phonologische Bewusstheit**, insbesondere die Phonembewusstheit, ist unumstritten eine wichtige Vorläuferfähigkeit für den Schriftspracherwerb. Einschränkend muss bemerkt werden, dass für den Erwerb der englischen Orthographie die Phonologische Bewusstheit von grösserer Relevanz ist als für eher transparente Orthographien wie das Deutsche (vgl. Hartmann & Studer, 2013, S. 64; Bergmann & Wimmer, 2008, S. 670).

Für die Gruppe der Risikokinder mit Sprachstörungen ergibt sich zudem eine weitere Einschränkung, auf die Hartmann und Studer in ihrer aktuellen Metaanalyse (2013) aufmerksam machen: Die Kinder verbessern sich zwar wesentlich in Bezug auf ihr metaphonologischen Kompetenzen, es findet sich aber keine sichere Evidenz für Übertragungseffekte auf die Schriftsprache. Die Autoren folgern, dass es den Kindern schwer fällt, die vorhandene phonologische Bewusstheit für den Lese- und Schreiberwerb nutzbar zu machen (vgl. Hartmann & Studer, 2013, S. 65).

Bei Kindern mit Lese-Rechtschreibschwächen können zudem vermehrt Beeinträchtigungen von Funktionen des Arbeitsgedächtnisses festgestellt werden.

Eine aktuelle Studie von Brandenburg et al. (2013) weist auf unterschiedliche Dysfunktionen im Arbeitsgedächtnis hin: so wurden bei Kindern mit Lese- und Rechtschreibproblemen massive Defizite in der phonologischen Verarbeitung (phonologische Schleife) und eine zusätzliche Beeinträchtigung in der Koordinationskapazität auf übergeordneter Ebene (zentrale Exekutive) festgestellt.

Kinder mit isolierter Rechtschreibschwäche zeigten lediglich Defizite in der phonologischen Schleife, Kindern mit isolierter Leseschwäche Einschränkungen bei zentral-exekutiven Aufgaben, die eine Kombination von verschiedenen Gedächtnisleistungen erfordern. Von einer Beeinträchtigung der visuellen Informationsverarbeitung innerhalb des Arbeitsgedächtnisses kann gemäss Brandenburg et al., (2013, 151ff) abgesehen werden.

Mit dem Begriff der **Benennungsgeschwindigkeit** ist gemeint, visuell präsentierte Stimuli rasch zu erkennen und zu benennen. Es geht also um den Wortabruf, aber in diesem Zusammenhang um die Geschwindigkeit beim Zugriff auf phonologische Repräsentationen bei visuellem statt akustischem Input.

Rasches Benennen erfolgt als Zusammenspiel von unterschiedlichen Fähigkeiten: visuelle Identifikation, Funktionen des Arbeitsgedächtnisses, lexikalische und artikulatorische Prozesse. Aus diesem Grund wird die Einordnung als Komponente der phonologischen Informationsverarbeitung durchaus auch in Frage gestellt (vgl. Catts & Hogan, 2003, S. 229f)

Das rasche Benennen von Buchstaben, Zahlen, Objekten oder Farben fällt Kindern mit LRS schwerer. Sie zeigen in verschiedenen Untersuchungen bereits im Vorschulalter signifikant schlechtere Leistungen als Kinder

Die Phonologische Bewusstheit, insbesondere die Phonembewusstheit, ist unumstritten eine wichtige Vorläuferfähigkeit für den Schriftspracherwerb.

mit allgemeinen Lernproblemen. Ein Defizit in der Benennungsgeschwindigkeit kann neben Problemen in der Phonembewusstheit deshalb als weiterer Prädiktor für Leseschwierigkeiten gelten (vgl. Catts & Hogan, 2003, S. 229f; Mayer, 2010, S.60).

Von Interesse ist nun natürlich die Frage, wo die Schwierigkeiten der Kinder schwerpunktmässig liegen und wie sie sich erklären lassen.

Während die Phonologische Bewusstheit wahrscheinlich eine Voraussetzung für die indirekte Lesestrategie darstellt und Probleme in diesen Bereichen korrelieren, wird die Benennungsgeschwindigkeit mit der automatisierten Worterkennung assoziiert,

Förderansätze für Kinder mit LRS sind effektiv, wenn sie symptomspezifisch ausgerichtet, das heisst individuell angepasst sind und am Lesen und Schreiben direkt ansetzen.

wie sie beim direkten Zugriff geschieht (vgl. Mayer, 2010, S. 61).

Bergmann & Wimmer (2008, S. 654ff) beschreiben verlangsamte Verarbeitungsprozesse, sowohl beim phonologischen Re-

kodieren mittels der Graphem-Phonem-Zuordnung als auch beim Erkennen der orthographischen Struktur und dem Abruf der entsprechenden phonologischen Wortform. Die Kodierung von visuellen Zeichen in Sprache scheint beeinträchtigt, dies führt zu einem schlecht entwickelten orthographischen Lexikon, was Verzögerungen bei der automatisierten Worterkennung nach sich zieht. Diese Annahme wird durch Ergebnisse aus Studien mit bildgebenden Verfahren der Neurologie gestützt (vgl. Richlan et al., 2009).

Einbettung

Die bislang beschriebenen Prozesse und Erwerbsschritte beziehen sich nur auf die Modalität des Lesens und beschränken sich auf die Beschreibung der Lesefertigkeit auf Wortebene. Verstehen von Texten hingegen erfordert weitere Operationen, welche hier nicht eingehender beschrieben werden können. Das Leseverständnis ist abhängig von einer gelingenden Bedeutungszuordnung auf Wort-, Satz- und Textebene und erfordert zusätzlich zu den beschriebenen phonologischen Kompetenzen auch seman-

tisch-lexikalische und grammatische Fähigkeiten. Ein exaktes Verständnis grammatischer Strukturen ist beim Lesen von grösserer Bedeutung als beim Sprechen. Kleinste Veränderungen der syntaktischen oder morphologischen Struktur können die Bedeutung eines Satzes grundlegend verändern (vgl. Mayer, 2010, S. 14ff, Catts & Hogan, 2003, S.231f).

Gute semantisch-lexikalische und grammatische Kompetenzen ermöglichen erst die Ausnützung von Textredundanz und können beim Kind zum Aufbau von Leseerwartungen beitragen. Leseerwartungen wiederum unterstützen die rasche Worterkennung und flüssiges Lesen (vgl. Grissmann, 1986, S.35ff.).

Theoretisch folgt daraus, dass bei Kindern mit Schwierigkeiten beim Erwerb der Lesetechnik die phonologischen Kompetenzen und bei Kindern mit Leseverständnisproblemen die semantisch-lexikalischen und syntaktisch-morphologischen Kompetenzen gestärkt werden müssen. In der Tat beeinflussen die unterschiedlichen Kompetenzen sich gegenseitig und hängen zusammen.

Alter	Phase	Lautsprachliche Basis und Leseerwerb
4	(Logographemisch)	Phonologie ↔↔ Morphologie, Syntax und Semantik
5		Arbeitsgedächtnis Phonologische Bewusstheit Benennungsgeschwindigkeit
6	Alphabetisch	↓
7		Lesegenauigkeit (GPK) ↘ Lautgetreues Schreiben ↘
8	Orthographisch	Worterkennung ↘ Rechtschreibung ↘
9		↘
10	Integrativ-automatisiert	Leseverstehen
11		

Abb. 2: Lautsprachliche Basis und Leseerwerb (in Anlehnung an Scarborough, 2005, S.13)

Merkmale schriftsprachbezogener Förderung

Das Lesen zum Zweck der Informationsbeschaffung oder als persönlichen Zugang zu fiktiven Welten z. B. in Geschichten, das Erlebnis Lesen mit seiner gesamten emotionalen Dimension, ist auf pädagogischer Sicht ein äusserst wichtiger Aspekt im Leseerwerb. Er ist einerseits Grundlage für die Motivation zum Lesenlernen, andererseits setzt es eine gewisse basale Fertigkeit im Lesen voraus, die bei Kindern mit LRS eben häufig noch nicht gegeben ist. Die pädagogisch-therapeutische Kunst besteht in der Regel darin, die Kluft zwischen mangelnden grundlegenden Fertigkeiten und dem erfolgreichen Zugang zu schriftkulturellen Erleben zu überbrücken. Entsprechend lassen sich zwei Anknüpfungspunkte für die Förderung benennen: die individuelle Lesestrategie des Kindes und die Schaffung einer anregenden literalen Umwelt mit adäquat zugeschnittenen schriftsprachlichen Angeboten.

Ein sorgfältiger Erstleseunterricht ermöglicht einerseits Einsicht in Nutzbarkeit und Gebrauchswert von Schrift zu erhalten und bietet Kindern eine motivierende, anregende Lernumgebung, andererseits bietet er regelmässige, systematische Übungen zur Lese- und Schreibtechnik. Kinder mit Schwierigkeiten brauchen verhältnismässig mehr Zeit, mehr Übungsgelegenheiten und Ermutigung (vgl. Hartmann, 2007, S. 122).

Eine zusätzliche therapeutisch-pädagogische Unterstützung erfolgt sinnvollerweise sprach- und symptom-spezifisch. Die Metaanalyse von Ise, Engel und Schulte-Körne (2012), welche 28 Interventionsstudien umfasst, stützt dieses Prinzip mit folgenden Ergebnissen:

Förderansätze für Kinder mit LRS sind effektiv, wenn sie symptom-spezifisch ausgerichtet, das heisst individuell angepasst sind

und am Lesen und Schreiben direkt ansetzen. Darüber hinaus spielt auch die Interventionsdauer und -intensität eine Rolle: eine kontinuierliche Unterstützung durch eine Fachperson über den Zeitraum von mindestens 20

Die Kinder verbessern sich zwar wesentlich in Bezug auf ihr metaphonologischen Kompetenzen, es findet sich aber keine sichere Evidenz für Übertragungseffekte auf die Schriftsprache.

Wochen wird empfohlen. Von der Förderung von Wahrnehmungsfunktionen oder ausschliesslichem Training der Phonologischen Bewusstheit können, gemäss den Autoren keine relevanten Effekte erwartet werden.

Eine Reihe von sprachspezifischen Förderansätzen und -materialien findet sich bei Huemer, Pointner und Landerl (2009).

Literatur

- Bergmann, J. & Wimmer, H. (2008). A dual-route perspective on poor reading in a regular orthographie: Evidence from phonological and orthographic lexical decisions. *Cognitive Neuropsychology* 25 (5), 653–676.
- Brandenburg, J. et al. (2013). Arbeitsgedächtnisfunktionen von Kindern mit Minderleistungen in der Schriftsprache. Zur Dissoziation von Lese- und Rechtschreibfertigkeiten und zur Relevanz des IQ-Discrepanzkriteriums. *Lernen und Lernstörungen*, 2(3), 147–159.
- Catts, H.W. & Hogan, T. (2003). *Language Basis of Reading Disabilities and Implications for Early Identification and Remediation. Special Education and Communication Disorders*. Faculty Publications. Paper 36. <http://digitalcommons.unl.edu/specedfacpub/36>.

- Coltheart, M. et al. (2001). DRC: A Dual Route Model of Visual Word Recognition and Reading Aloud. *Psychological Review*, 108, 204–256.
- Frith, U. (1986). A Developmental Framework for Developmental Dyslexia. *Annals of Dyslexia* 36, 69–83.
- Grissmann, H. (1986). *Pädagogische Psychologie des Lesens und Schreibens*. Bern: Huber.
- Günther, K.B. (1986). Ein Stufenmodell der Entwicklung kindlicher Lese- und Schreibstrategien. In: H. Brügelmann (Hrsg.) *ABC und Schriftsprache* (S. 32–54). Konstanz: Faude.
- Huemer, S.M., Pointner, A. & Landerl, K. (2009). *Evidenzbasierte LRS-Förderung. Bericht über die wissenschaftlich überprüfte Wirksamkeit von Programmen und Komponenten, die in der LRS-Förderung zum Einsatz kommen*. Bundesamt für Unterricht, Kunst und Kultur. <http://www.schulpsychologie.at>.
- Hartmann, E. (2007). Erfolg versprechende Prävention von Leseschwierigkeiten in Kindergarten und Primarschule: ein Überblick. *VHN* 76, 114–127.
- Hartmann, E. & Studer, F. (2013). Wie effektiv sind metaphonologische Vorschultrainings zur LRS-Prävention bei Kindern mit lautsprachlichen Beeinträchtigungen? Eine Metaanalyse. *Empirische Sonderpädagogik*, 1, 42–68.
- Ise E., Engel R.R. & Schulte-Körne G. (2012). Was hilft bei der Lese-Rechtschreibstörung? Ergebnisse einer Metaanalyse zur Wirksamkeit deutschsprachiger Förderansätze. *Kindheit und Entwicklung*, 21 (2), 122–136.
- Mayer, A. (2010). *Gezielte Förderung bei Lese-Rechtschreibstörungen*. München: Reinhardt.
- Richlan, F., Kronbichler, M. & Wimmer, H. (2009). Functional Abnormalities in the Dyslexic Brain: A Quantitative Meta-Analysis of Neuroimaging Studies. *Human Brain Mapping* 30, 3299–3308.
- Scarborough, H.S. (2005). Developmental Relationships between Language and Reading: Reconciling a Beautiful Hypothesis with Some Ugly Facts. In: H. W. Catts & A. G. Kamhi (Eds.) *The connections between language and reading disabilities* (S. 3–24). Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Walter, J.(2001): *Förderung bei Lese- und Rechtschreibschwäche*. Göttingen: Hogrefe.

Susanne Kempe Preti, lic. phil.
 Interkantonale Hochschule
 für Heilpädagogik
 Studiengang Logopädie
 Schaffhauserstrasse 239
 8050 Zürich
 Susanne.kempe@hfh.ch